

ИЗУЧЕНИЕ БЛЕНДИНГА КАК СПОСОБА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Ганиева Гульноза Омонжон кизи

магистрант 2 курса направление: Лингвистика (русский язык)

Собирова Зилола Махмудовна

научный руководитель, кандидат философских наук, доцент

Аннотация. В статье рассматривает блендинг как один из типов словообразования, при котором два или более слова сливаются в одно так, что смешанные составляющие либо обрезаются, либо частично перекрываются. Примером типичной смеси является поздний завтрак, в котором начало слова «завтрак» соединяется с окончанием слова «ланч».

Ключевые слова и фразы: блендинг, продуктивные способы словообразования, структура и семантика языковых единиц

Всем нам хорошо известен бытовой прибор блендер, который предназначен для измельчения пищи, приготовления смесей, пюре, напитков. Какое же отношение имеет однокоренное слово блендинг к словообразованию. Словослияние (blending) – процесс, предполагающий слияние двух и более фрагментов слов в новую единицу языка. Данный способ словообразования является общезыковым явлением — известны исследования слов-слияний в английском, немецком, французском, испанском, арабском, японском, русском языках. В современной отечественной науке проблемы блендинга раскрыты в трудах таких ученых: Л.С. Абросимовой, О.А. Хрущевой, Н.А. Лавровой и др.

В британском варианте английского языка такие образования используются преимущественно в журналистике, например: edvertorial (an advertisement и an editorial). Благодаря политикам появилось слово Brexit (Britain и exit). Под этим словом понимают процесс выхода Великобритании из Евросоюза. Еще одна большая область, давшая

большое количество блендов – это область науки и техники. Например, chunnel (channel и tunnel). Типичным примером слов – блендов в русском языке является сетеголик → сетевой + трудоголик. Мы можем заметить слова – бленды, которые образованы из части английского слова и концовки русского слова, например: VIPендриваться → (от англ. Very Important Person – особо важное лицо) + выпендриваться, клубиться → club (клуб) + клубиться. Дети, которые растут в семьях, где родители разных национальностей и в семье говорят на двух языках, сами придумывают слова – бленды: мерсібочки, спропочка.

Бленд – это слово, образованное путем «склейки» двух слов, обычно начала первого и конца второго. Например, слово Brangelina (Brad + Angelina). Хотя Беляева Наталья Васильевна – кандидат филологических наук, докторант кафедры лингвистики и прикладных исследований языка Университета Виктория (Веллингтон, Новая Зеландия) в своей статье «Структура и семантика современных английских блендов» называет шесть типов и их описаний: «1) начало первого слова (либо первое слово целиком) плюс конец второго (chofa → chair + sofa); 2) начало первого слова плюс второе полностью (fabulash →fabulous + lash); 3) оба слова включены полностью за счет наложения (flabdomen →flab + abdomen); 4) начало первого слова плюс начало второго (hydrail → hydrogen + railway); 5) более короткое слово вставлено в середину более длинного с замещением его центрального фрагмента (parahawking → paragliding + hawk); 6) бленды из 3-4 элементов (afflufemza → affluent + feminist + mothers = influenza)».

В лингвистической литературе языковое явление «блендинг» имеет достаточно неоднозначное определение. Лингвисты дают разные трактовки блендинга. Кроме того, нет единого термина для обозначения данного явления. По мере изучения вопроса нам встретились следующие варианты: словослияние, гибридизация, вставочное словообразование, вставочное словослияние, скорнение, телескопия, контаминация, наложение. В своей

работе А. П. Прокопец, исследуя «блендинг», использует термин контаминация (соприкосновение, смешение) и определяет его как «объединение в речевом потоке структурных элементов двух языковых единиц на базе их структурного подобия или тождества, функциональной или семантической близости». В свою очередь О. М. Лашкевич определяет «блендинг» как способ словообразования, при котором новое производное слово возникает из слияния полной основы одного исходного слова с усечённой основой другого или из слияния усечённых основ двух исходных слов. В исследовании данного автора «бленды» носят название – слова-слитки. О. А. Хрущёва считает, что бленд образуется в результате взаимодействия двух или более исходных единиц, которые проходят процесс усечения и объединяются в единую лексему, либо имеют схожие фрагменты в своей структуре и объединяются путём наложения. Е. А. Дюжикова называет бленды сложнослоговыми аббревиатурами (сращениями), накладками и вставками.

Семантический анализ блендов и графиксатов

Игровые дериваты, образованные при помощи блендинга и графиксации, служат для:

1. Наделения новых реалий выпуклыми чертами: чебупель (чебурек + пельмень), чебупицца (чебурек + пицца).

2. Создания русских фонетических аналогов английских терминов, в частности, компьютерных: аутлюк (почтовая программа Microsoft Outlook), виндовоз (операционная система Windows). Прослеживается желание приблизить иноязычное слово к русскому произношению, для чего в качестве одной из производящих основ были взяты соответственно слова, имеющиеся в русском узусе.

3. Оценки чего-л. или кого-л. Противники возвращения Крыма в состав России придумали глагол скрымздить, содержащий в качестве одного из слов-стимулов обценное слово. Подобным образом противники действий мэра Москвы Сергея Собянина и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской

создали слова Собякин и Поклоунская, в которых одним из слов-стимулов выступили так же слова с отрицательной коннотацией, правда, уже литературные. В коммерческом дискурсе, в противовес политическому, преобладает положительная коннотация, создаваемая одним из слов-стимулов бленда.

Так образуется «внутренняя реклама». Так, мягкие вафли – Мяфли, продукция компании Kinder – вкусномолочная, название мясного магазина – Мяснота (мясная вкуснота). Группа дериватов от слова ‘пенсионер’ (спортционер, стилионер, танционер, конструкторционер, семьяционер), созданная Сбербанком, рассказывает о социальной политике компании для поддержки пенсионеров. В разговорной речи подобным образом появилось наречие спортуально, означающее «полезно для спорта», «спортивно».

Любые игровые дериваты, в том числе, бленды и графиксаты, чаще всего употребляются обособленно, вне какого бы то ни было контекста. Поэтому если в художественной речи слово «надо в особом порядке разместить, окружить другими словами, которые во взаимодействии с ними будут рождать образность», то в случае с игровым дериватом ситуация выглядит сложнее: он употребляется обособленно, следовательно, должен быть многоплановым, броским и запоминающимся.

В игровой деривации, в отличие от узуальной, в толковании слова могут участвовать не все его компоненты. По этому критерию бленды можно поделить на четыре типа.

1. Бленды, в которых семантически значимы обе основы: ирмагеддон ([ураган] Ирма + армагеддон), волк–забивака (забивать + забияка), евронавиденье (евровиденье + ненавидеть), бадафон (бада [операционная система] + телефон), и т.д. Во всех случаях имеет место дополнительная характеристика, не сочетающаяся с основной. 2. Бленды, в которых семантически значима только одна основа, а вторая представляет собой «внутреннюю рекламу». К этой группе можно отнести большую группу

блендов из коммерческого дискурса, в которых одно слово-стимул указывает на саму реалию, а второе является словом-стимулом с положительной коннотацией, привлекающим потенциального потребителя. Так образованы название жилого комплекса Влюблино (станция метро Люблино + влюбиться), название конфет «сливки–щасливки» (сливки + (сч)щас(т)ливый), название йогурта Фруате (фрукт + фуэте + замена а на э). Пожалуй, самым необычным примером слова-стимула с положительной коннотацией стало название банка – Сбербанк, возле одного из отделений которого открылся бар Сбербар. К сожалению, банк вскоре потребовал от руководства бара изменить название их компании. 3. Бленды, в которых есть две основы, несущие семантическую нагрузку, и третья, являющаяся только фонетическим образцом. Так, например, бленд котопhoto имеет вполне определённую внутреннюю форму «кот» + соединительная гласная «о» + «фото». Однако говорить об узуальном сложении слов здесь не представляется возможным, т.к. словом-образцом является третье слово, которое не несёт семантическую нагрузку при данном словообразовании: катафот. Название магазина рыболовных товаров Рыбокоп так же имеет вполне определённую внутреннюю форму: «рыба» + соединительная гласная «о» + «коп(ать)». Но и здесь имеется отсылка к слову-образцу, которое не участвует в словообразовании: рудокоп – горнорабочий, добывающий ценные ресурсы из скальных пород. Таким образом внутренняя реклама подсказывает покупателю, что товары в этом магазине помогают «выкапывать» рыбу из водоёмов в больших количествах. 4. Бленды с вариативностью определения внутренней формы К четвёртой группе можно отнести наиболее сложные с точки зрения внутренней формы бленды, в которых одна из основ не является ни явным семантическим ядром, ни «внутренней рекламой», ни фонетическим образцом, а представляет собой нечто, трудно расшифровываемое. Так, в бленде Пирогерия (название магазина по продаже пирогов) можно выделить составляющие «пирог», и, предположительно, суффикс –и[j]-, встречающийся в топонимах (ср. Нигерия, Фанагория). Впрочем, если выделять корень -пирог-

/пирож- и суффикс –и[j]-, остаётся вопрос о том, чем является разделяющий их элемент [ep`]. Скорее всего, в данном случае, как и во всех случаях блендинга, нельзя подходить с чисто формальной точки зрения. Можно предположить, что данный бленд принадлежит к целой группе блендов, маскирующихся под топонимы: Пиццетория (ср. территория, акватория...), Шаловляндия (название мороженого, ср. Финляндия, Голландия...), «Страна макарония», (ср. Бельгия, Дания...), кондитерская компания Сладоград (ср. Волгоград, Калининград...). Отдельно можно выделить бленд МосГорПицца, который имитирует не просто топоним, а официальное учреждение на территории, названной данным топонимом (ср. Мосгордума, Мосгорводоканал). Вероятнее всего, одна из основ таких блендов, опираясь на названия стран или территорий, несёт в себе положительный оценочный компонент, «внутреннюю рекламу», указывающую на мнимую государственность (или просто территориальную привязанность) данного коммерческого проекта.

Проанализировав отобранные слова – бленды, мы пришли к выводу, что большинство слов являются именами существительными. При самостоятельном составлении блендов девятиклассники испытали большие затруднения. Это произошло потому, что данное явление необычно, уникально. Уникальность описываемого явления заключается в том, что процесс соединения слов не является случайным или стихийным, а регулируется определенными особенностями участвующих в соединении частей. Исходные компоненты словблендов должны подходить друг другу по нескольким параметрам — фонологическому, семантическому, грамматическому — и обладать при этом высоким лингвокреативным потенциалом.

Список литературы:

1. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
2. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
3. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
4. Алимов, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
5. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.
6. Алимов, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
7. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
8. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
9. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
10. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.

- 11.Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
- 12.Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
- 13.Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
- 14.Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
- 15.Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
- 16.Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
- 17.Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.